

O'ZBEK TILI TARAQQIYOTIDA ARAB TILINING O'RNI

Xolmatova Durdonalimardon qizi

FarDU, filologiya fakulteti

O'zbek tili yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Annotasiya: *Ushbu maqolada o'zbek adabiy tilining taraqqiyotida arab tilining o'rni aniq dalillar yordamida ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi. Fikr-mulohazalar tarixiy manbalarga ko'ra asoslanadi. Keltirilgan ma'lumotlar lisoniy dalillar orqali yoritiladi. Arab tilining o'zbek tili leksikografiyasiga ijobiy ta'siri o'rganiladi.*

Annotation: *This article examines and analyzes the role of the Arabic language in the development of the Uzbek literary language based on concrete evidence. The arguments are substantiated with reference to historical sources. The presented information is extensively illustrated through examples. The study explores the positive influence of the Arabic language on Uzbek lexicography.*

Аннотация: *В данной статье на основе конкретных фактов рассматривается и анализируется роль арабского языка в развитии узбекского литературного языка. Мнения и выводы обоснованы историческими источниками. Представленные сведения подробно освещаются на примерах. Изучается положительное влияние арабского языка на узбекскую лексикографию.*

Kalit so'zlar: *arab tili, o'zbek adabiy tili, leksikografiya, tarixiy manbalar, til ta'siri, til taraqqiyoti, tahlil.*

Keywords: *Arabic language, Uzbek literary language, lexicography, historical sources, language influence, language development, analysis.*

Ключевые слова: *арабский язык, узбекский литературный язык, лексикография, исторические источники, влияние языка, развитие языка, анализ.*

Til – tafakkur mahsuli. Inson dunyoni anglash bilan bog'liq fikrlari, taassurotlarini o'z nutqi orqali ifodalab berishga harakat qiladi. Tilning kelib

chiqishi bilan bog'liq ta'limot juda qadimiy tarixga ega. Xususan, o'zbek tili tarixi haqida ma'lumotlar beruvchi ko'plab manbalar mavjud. Turkiy qabilalar arablar istilosidan avval runik va uyg'ur alifbolaridan foydalangan. VIII asrga kelib islom bayrog'i ostida harakat qilgan arab xalifaligi Turkiston hududiga bostirib kela boshladi. So'ngra arablar tomonidan Movorounnahr "ikki daryo oralig'i" deb nom olgan hududda islom dini yoyilishi bilan bir qatorda arab xalqlarining madaniyati, tili, san'ati, urf-odati ham targ'ib qilindi.

Asrlar o'tib ilm-ma'rifat o'chog'iga aylanib borayotgan Movorounnahrda Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi qomusiy olimlar yetishib chiqqa boshladi. Aynan mana shu allomalar o'z asarlarini arab tilida yozgan. Beruniyning "Saydana" asari haqida professor Abdulhamid Nurmonov shunday fikrlar bildiradi: "...Natijada "Saydana" asari dorivor moddalar lug'atiga aylanadi. Bu lug'atning xarakterli xususiyati shundaki, muallif foydanuvchilarga oson bo'lishi uchun dorivor moddalar nomini arab alifbosi tartibida joylashtirdi"¹. Bundan ko'rinadiki, o'sha davr olimlari asarlarida arab tilining o'rni beqiyos bo'lgan.

Arablar va g'ayri arablar ustozlari maqomiga erishgan Mahmud Zamahshariy buyuk olim sifatida dunyoga tanildi. Olimning ijodini arab tilisiz tasavvur qilish qiyin. Sababi arablar uning tilshunoslikdagi buyuk xizmatlari hurmatidan: "Agar shu ko'sa, cho'loq bo'lmaganda, arablar o'z tillarini bilmas edilar"², deya e'tirof etadi.

Eski o'zbek adabiy tilining asoschisi, mutafakkir olim Mir Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburlarning ijodi arab tili bilan chambarchas bog'liqdir. XV asrga kelib arabcha o'zlashmalar o'zbek tili lug'atiga shu qadar singib ketdiki, hatto bu so'zlarni arabiyligi yaqqol ko'zga tashlanmaydi. Zamonaviy adabiyot esa Odil Yoqubovning "Ko'hna dunyo" asarida 700 ga yaqin arabiy so'zlar qatnashgan hamda ularning ba'zilari bir necha bor taftalogiyaga ham

¹ Nurmonov A. O'zbek tilshunoslik tarixi. Toshent: O'zbekiston, 2002. 2-b

² Uvatov U. Nomi ulug' so'zi qutlug'. Abul Qosim Mahmud Zamahshariy. Nozik iboralar. – T., 1992, 16-17-betlar.

uchragan. Shuningdek, iste'dodli shoir Odil Ikromning "Uzlat" sheriyl to'plamida shunday misralar uchraydi:

Oniy umr bag'rini o'rtgan mangu,

Omonat umidlar baqoga qoldi.

Atigi ikki misralik nazmiy matn tarkibida 9 ta lug'aviy birlik ishtirok etgan. Shulardan 6 tasi (*oniy, umr, mangu, omonat, umid, baqo*) so'zlari arab tilidan o'zlashgan.

VI jilddan iborat O'zbek tilining izohli lug'atida 80 mingdan ortiq so'z va so'z birikmasi borligi qayd etilgan. Hozirda Yer sayyorasida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni 50 millionga yaqin aholini tashkil etadi. Milliy statistika ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda yashovchi aholi soni 38 milliondan ortiq. Bu faktlar, o'zbek tiliga qiziquvchi millionlab ixlosmandlar mavjudligini ko'rsatadi.

Iste'molda bo'lgan *adabiyot, odam, aholi, arava, asar, faoliyat, g'ayrat, hujum, hukum, hodisa, iborat, ibrat, ijro, ijobat, ibodat, millat, muddat* va boshqa minglab so'zlar garchi arab tilidan o'zlashgan bo'lsada, o'zbek tilining o'z so'zlari kabi singib ketgan. Mazkur so'zlar qo'llanishi asnosida substansiya va derivatsiya hodisalari yuz beradi. Aniqroq qilib aytganda, bir tilning boshqa til ustidan ta'siri (substansiya) natijasida so'z yasalishi (derivatsiya) kuzatiladi. So'zlar grammatik jihatdan bir necha yo'l bilan o'zlashadi.

1. Arabcha so'zlarga o'zbekcha so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish orqali: *Ta'sir* so'ziga *-li* lug'aviy qo'shimcha qo'shish natijasida *tasirli* so'zi yasaladi;

2. Arab tilidagi ko'plikning o'zbekcha shakli bilan almashinishi natijasida: *Muallim* so'ziga *-lar* qo'shimchasi qo'shilishi bilan *muallimlar* ko'plik shakli hosil bo'ladi

3. Arabcha otning fe'lga aylanishi bilan: *Fikr* so'ziga *yuritmoq* fe'li qo'shilganda *fikr yuritmoq* birikmasi yasaladi.

4. Arabcha so'z fors tili orqali o'zbek tiliga kirib kelishi natijasida: *Adabiyot* - so'ziga forscha *-shunos* qo'shimchasi qo'shilib *Adabiyotshunos* iborasi hosil bo'lgan.

Shuningdek, arab tilidan o'zlashgan shunday so'zlar borki, ma'nosi arabiy tushunilsa ham lekin talaffuzi o'zbekcha:

O'zbekcha talaffuz	Arabcha talaffuz
Iymon	Iman
Odam	Adam
Muborak	Mubarak
Kamolot	Kamalat
Rahmat	Rohmat
Imkon	Imkan
Kitob	Kitab
Mol	Mal
Dunyo	Dunya

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tili taraqqiyotida arab tilining o'rni ilmiy va diniy ildizlarga borib taqaladi. Xususan Temuriylar davridagi arab tilining mavqeyi va unga qaratilgan e'tibor sezilarli darajada yuqori bo'lgan. O'zbek tilidagi o'zlashma so'zlar orfoepik va grammatik o'zgarishlarga uchrab o'z lug'at tarkibiga singib ketgan. Tilning etimologiyasi va yuksalishiga alaqaador tillarning mavqeyi haqida mulohaza yuritish, shu tilning adabiy nufuzini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmonov A . O'zbek tilshunoslik tarixi. Toshent: O'zbekiston, 2002. – B.208.
2. Berdaliyev A., Ermatov I. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: Turob-Iqbol, 2021. – B.204.
3. www.oriens.uz (Kusharbekova Marjan Usenova)
4. www.scientificv-jil.com (Nuriddinova Chexrona)
5. www.intersp.com (Abdug'appov Ismoiljon)